

Aprel, 2026-yil

“ABULFAYZXON” VA “QIROL LIR” ASARLARINING QIYOSIY TAHLILI

O'rolova Jasmina Bahodirovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi.

Ergasheva Rayxon O'tkirovna

Ilmiy rahbar. TISU o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19431297>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Qirol Lir” va “Abulfayzxon” asarlarining mazmuni, g'oyaviy yo'nalishi, boshqahramonlar xarakteri hamda fojeaviy syujetlari o'rganiladi. O'zbek dramaturgi Fitrat hamda ingliz yozuvchisi Vilyam Shekspir ijodidagi umumiy va farqli jihatlar ko'rsatib beriladi, natijada maskur asarlarning badiiy va g'oyaviy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: qirol Lir, drama, hukmdor obrazi, qiyosiy tahlil, jahon adabiyoti, siyosat, o'zbek dramaturgiyasi.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORKS “ABULFAYZ KHAN” AND “KING LEAR”

Abstract. This article studies the content, ideological direction, characters of the main characters and tragic plots of the works “King Lear” and “Abulfayz Khan”. The common and different aspects in the works of the Uzbek playwright Fitrat and the English writer William Shakespeare are shown, as a result, the artistic and ideological significance of the famous works is revealed.

Keywords: King Lear, drama, image of the ruler, comparative analysis, world literature, Uzbek dramaturgy.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «АБУЛЬФАЙЗ-ХАНА» И «КОРОЛЯ ЛИРА»

Аннотация. В данной статье исследуются содержание, идеологическая направленность, характеры главных героев и трагические сюжеты произведений «Король Лир» и «Абульфайзхан». Показаны общие и различные аспекты в произведениях узбекского драматурга. Фитрата и английского писателя Уильяма Шекспира, в результате чего раскрывается художественно-идеологическое значение известных произведений.

Ключевые слова: Король Лир», драма, образ правителя, сравнительный анализ, мировая литература, политика, узбекская драматургия.

KIRISH. Adabiyot – inson hayoti, jamiyat muammolari va tarixiy voqealarni badiiy tarzda aks ettiruvchi muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, dramaturgiya janrda yaratilgan asarlar orqali inson ruhiyati va jamiyatdagi murakkab jarayonlarni chuqur tasvirlanadi.

O'zbek adabiyotida Abdurauf Fitrat tomonidan yaratilgan “Abulfayzxon” dramasi, Jahon adabiyotida Uilyam Shekspir yozgan “Qirol Lir” dramasi tarixni ko'rsatib berishi, insoniy munosabatlar hamda hukmdor taqdiri ochiq tasvirlashi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

“Abulfayzxon” dramasi tahlili. Dramada Buxorodagi Ashtarxoniylar sulolasining oxirgi namoyondasi adolatsiz, razil, zolim Abulfayzxon hokimyatining tanazzul va mang'itlar sulolasining hokimyatga kelishi aks ettiriladi. Abulfayzxon taxtni egallagach eng yaqin kishilarini dushman sanab ulardan shubhalana boshlaydi, ko'pini hibsga olib, birin - ketin qatl etadi, xususan, Farhod otaliqning o'ldirilishi. O'tmishdagi bu haqiqatni ko'rsatib berish orqali muallif o'sha zamon dardini yuzaga chiqardi.

Aprel, 2026-yil

Uning bu asar asosida ko'zlangan asl maqsadi yashirin zulm va zo'ravonlik asosida qurilgan bu qoida istibdodning hech qanday manfurligidan qaytmaydigan tuzumini fosh etish edi.

Bir tomondan, tarixning qora og'ir bir palasi yorqin ko'rsatib berildi. Xonning eng yaqin odami Ulfat xonni razil ishlar qilsada uni yaxshilik sari undash o'rniga,, Podshohlik qon bilan sug'orilgan bir og'ochdir" deya qo'llashi Ulfat obrazi tufayli namoyon bo'lganini anglatadi. Abulfayzxonga Rahimbiy xon hazrat "Dunyoda har kim o'z kuchi g'azabi o'run tutadir. Bu tirikchilikning eng o'tkir buyrug'idir kim, bunga bo'ysunmag'anlarning dunyodan chiqib ketishlari lozim bo'ladir". Siz Buxoroni idora qilarliq kuch ko'rsata olmadingiz, davlatning buyuk teraklarini o'z qo'lingiz bilan yiqita berdingiz, butun ishni menga emas, balki bir ahmoq, mug'ombir Ulfatga topshirdingiz taxtdan tushganingizning sababi shuldir degani hamda Qozi Nizom, Abulfayzxon hukumat ishlarini bajara olmadi, shuning uchun hukumatni boshqa kishiga topshurmog' kerak bo'ladi, buni qilmag'ach jazosini ko'radi deb xonni taxtdan ag'daradilar.

Abulfayzxon taxtni olish maqsadida o'z jigarlarini shavqatsizlarcha o'ldirgan edi. Agarda inson o'z nafsini jilovlay olmasa tubanlikka yuz tutishi turgan gap. Bu ishlarning barchasiga Abulfayzxonning ilmsizligi, ma'daniyatsizligi, ochko'zligi va nomussizligi sabab bo'ldi.

Rahimbiyning ming hiyla nayrang bilan davlat boshqaruvini Abdumo'min ya'ni Abulfayzxon o'g'li qo'liga topshiradi va Abulfayzxonni o'ldirtiradi. Ammo u ham fojeaga yuz tutgani, xayol kelib Rahimbiy sen fazilatliq bilimlarning qo'l qanotlarini uzib tashlading, inju tuzguchi adiblarning qalamlarini o'qoq supurgiga aylantirding, ota pichog'i bilan bolalarni bo'g'izlading, bola pichog'i ila otalarni yiqitding, do'stlarni bo'g'ishtirding, o'rtoqlarni urushtirding, ayollarni nomussizga aylantirding "deya xayol tilida xalqning og'ir qismatini namoyon qilgan yozuvchi (Abdurauf Fitrat,2024:59-92).

"Qirol Lir" asari tahlili. Bu dramada oila va insoniy munosabatlarning murakkab tomonlari hamda qirolning noto'g'ri qarorlari tufayli g'ofillarga to'lgan podshohlik, kishilarning nozik taraflari, ruhiy jihatlari tasvirlangan. Bunda boshqahramon qirol LIR bo'lib, u qizlariga o'z podshohligini bo'lib bermoqchi bo'ladi. Ota farzandlariga "Kim meni ko'proq yaxshi ko'radi?" degan savolni beradi. Katta qizlar, Gonerilya va Regana otasiga o'zlarini mehribon qilib ko'rsatishadi, kichik qiz, Kordeliya soddaligi, oqilligi tufayli adolatsizlikka uchraydi. Qirol Lir katta qizlari aldoviga ishonib ularga oz podshohligini bo'lib beradi, kichiq qiziga esa u haqiqatni yani "Ota siz yomon odamsiz , ko'p qon tokkansiz bu narsalar bizni uzoqlashtiradi" deyгани sabab uni o'z yurtidan quvg'in qiladi. Qirol Lir qaysarligi, o'z fikridan boshqa birovning fikrini hurmat qilmasligi tufayli kim yaxshi yu kim yonligini ajrata olmas edi. Yana bir asar qahramoni Glosterning o'gli Edmundning hiylalari ask etgan. Edmund nikohsiz tug'ilgan farzand bo'lib u otasining borcha boyligiga yolg'iz o'zi erishmoqchi edi, bu yo'lda esa unga o'gay akasi Edgar to'sqinlik qilardi, uni yo'q qilish umidida Edmund otasiga Edgarni dushman qilib ko'rsatadi. Otasi Edgarni o'ldirishga buyuradi, Edgar o'z jonini saqlab qolish uchun sahroga qochib keytadi. Qirol Lir eng yaqin do'sti, xizmatchisi Kent bilan aloqani uzmoqchi hatto o'ldirmoqchi bo'ladi bunga sabab u qirolga kenja qizi haq ekanligini va qirolikni qo'ldan chiqarishi mumkinligini ochiq-oydin aytgani bo'ldi . So'ngra unga rahim qilib uni surgun qiladi. Gonerilya keyinchalik eriga hiyonati, Regananing ochko'zligi, otasidan singlisidan yuz o'g'irgani tufayli taqdiri fojeali yakun topadi. Bu obrazlar ham o'z navbatida turli qiyofalarni yuzaga keltiradi.

Aprel, 2026-yil

Edmund obrazi yovuzlik yo'lini tanlagan shaxs, Kordeliya otasi qahriga uchragan, lekin samiyimiyli bilan Fransuz shahzodasga turmushga chiqqan ayol, Gonerilya bevafo, Regana o'z nafsiga qul inson, Kent odil, adolatparvar do'st, Edgar ishonuvchanligi bois yomonlikka uchragan shaxs, Lir esa o'z ahmoqqona fikrlari va yomon ishlari sabab yolg'izlanib qolgan berahm ota timsolini aks ettirgan. Asar so'ngida Kordeliya otasiga mehr ko'rsatadi va qirol Lir o'z qilmishlaridan pushaymon bo'lidi (Uilyam Shekspir,2024:7-56).

Asarlardagi o'xshashliklar. Har ikkala asarda ham bosh qahramon hukumdor hamda ikki asarda hukmdorlarning noto'g'ri qarorlari, xatolari oxir-oqibat ayanchli yakun olib keladi.

Asarlarda saroy muhitida xiyonat, aldov, fitna, asosiy o'rin tutadi, chunki bu holat voqealar rivojiga turtki bo'ladi, hokimiyat kishi xarakteriga qanday ta'sir qilishi ko'rsatiladi.

Asarlarda farqli jihatlar. "Abulfayzxon" dramasi tarixiy voqeaga asoslangan, "Qirol Lir" esa afsonaviy syujet asosida yaratilgan. "Abulfayzxon" siyosiy jarayon asosiy o'rin tutsa, "Qirol Lir" da ota va farzandlar o'rtasidagi muammolar muhim mavzu hisoblanadi.

Xulosa. "Qirol Lir" va "Abulfayzxon" asarlarini o'qish o'sha zamondagi insonlarning yashash tarzini anglashga, ularni chuqur tahlil qilgan holda kelajakda ushbu xatolarni qilmaslikka qadriyatlarini saqlab qolishga va eng avzal tomoni insoniy his -tuyg'ularni unitib qo'ymaslikka chorlaydi. Ushbu asarlar har bir yoshlar uchun kerakli saboqlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, o'zaro aloqalarni hurmat qilish lozimligini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurauf Fitrat. Abulfayzxon.-Toshkent ,2024.-270 b.
2. Uilyam Shekspir. Qirol Lir – Toshkent,2024-92 b.
3. Ergasheva R. Sirojiddin Sayyid's skill in using the art of tameh.
4. Zeno platformasi. <https://zenodo.org/records/839825>
5. O'rolova J B. Ergasheva, R.O'. "Shahriyor dostoni va dunyo adabiyotida qush obrazi"//New Renaissance xalqaro ilmiy jurnali. - 2026 .- DOI://doi.org/10.5281/zenodo.18202759
6. O'rolova J B . Ergasheva R. O'."Jahon adabiyoti va o'zbek adabiyotida ayol obrazi"//New Renaissance xalqaro ilmiy – amaliy konfrensiya .- 2026.-
7. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.19239729>

MODERN SCIENCE

& RESEARCH